

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

ISSN 0025-1089

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГОДИНА XLII-XLIV

1991-1993

СКОПЈЕ
1998

ЕТИМОЛОШКА ФИГУРА И ДЕРИВАЦИЈА

Етимолошком фигуром обично се сматра „*sintaktičko povezi- vanje riječi iste osnove (dakle i porijekla, tj. – etimologije)*“¹, при чему се за овај спој као основна карактеристика пре свега истиче присуство глагола са унутрашњим, односно таутолошким објектом (нпр. сх. *лов ловиџи, бој биџи, бол боловаџи*), али „*i druge vrste sveza riječi od iste osnove, npr. atributa i imenice, subjekta i predikata, adverbata i glagola*“². По својот структури етимолошка фигура, као вид језичке редупликација, спада у ред језичких универзалија, широко распрострањених како у индоевропским тако у неиндоевропским језицима³. Јужнословенски језици такође познају овакав вид редупликације у који се у одређеној мери укључују и деривациона средства,

¹ *Rečnik književnih termina*, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Nolit, Beograd 1986.

² R i k a r d S i m e o n, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*. I (A–O), Matica hrvatska, Zagreb 1969 (: *etimološki*). За јужнословенске језике исп. о томе и у појединим граматицама, како и једном броју лингвистичких прилога: М. С т е в а н о в и ћ, *Савремени српскохрватски језик (Грамаџички системи и књижевнојезичка норма)*. II. Научна књига, Београд 1974², стр. 78; П е т а р Ђ у к а н о в и ћ, *Нека сџилска обележја џесама Вукових збирки*. Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења, 17/2. Међународни славистички центар – Филолошки факултет у Београду, Београд 1988, стр. 267–274; Б л а ж е К о н е с к и, *Грамаџика на македонској џиџераџурен јазик*, Култура, Скопје 1981, стр. 360. О л и в е р а Ј а ш а р – Н а с т е в а, *За формалниџе и функционалниџе особености на редуџликацијати во македонској јазик*. Македонски јазик, год. XXIX, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1978, стр. 47; А н т о н и н а А ф а н а с и е в а – К о л е в а, *Паралелно и симетрично организиране на езиковите елементи в јужнославјанските јунашки песни*. Език и поетика на бџлгарскија фолклор, БАН, Софија 1980, стр. 90; – и др.

³ О л и в е р а Ј а ш а р – Н а с т е в а, *За формалниџе и функционалниџе особености на редуџликацијати во македонској јазик...*, стр. 36. Није искључено. међутим, да се статус етимолошке фигуре, с обзиром на степен редундантности њених конституената, различито остварује на дијахроном и синхроном плану. Одређени синтаксички оквири, нарочито на поетском плану, такође могу утицати на различите степене редундантности њених конститутивних чланова.

богатећи и стилизујући њихов језички израз. Старину ове језичке појаве добро потврђује јужнословенска језичка грађа, пре свега фолклорна. У најстаријим спрским и хрватским епским песмама, песмама дугог стиха, чији најстарији познати текстови потичу из XV и XVI века, бележимо бројне примере етимолошке фигуре у оквиру којих се јављају и различита деривациона средства⁴:

Шедбу ми шеташе Јерина Гурђа деспота (35);
Л'јепу шедбу шеташе једна млада Влахињица (230);
Л'јепу шету пошеташа л'јепа краљица дјевојка (86);
Турчин дворбу двораше у Ива Хрваћанина (101);
Него ми ти језду језде три бана Угричића (63);
Л'јепу језђу јездијаху два Јакшића, л'јепа братца (110);
Бјеђу ми ти бјеђаше вишеџа. Бога мољаше (72);
Клику ми ти кликоваше једна Будимка дивојка (77);
Цвилу то ми цвилјаше дробна птица ластавица (226);
Не види се бранити ни с Турцима боја биџи (219);
Ма ти иде Иване у планину лов ловиџи (101);
Је си ли ми добар уловио ловак (291);
И пођоше под шаторот ветерицу вечераши (94);
Када бјеху господа обједа обједовали (84);
Ја бих њега краљица л'јеп'јем даром даровала (62);
Лијеп оклад оклади Иване Воихновићу (211);
Кад вијеће вијећаху л'јепа честита господа (222);
Него си ме у срце љутом сџр'јелом усџр'јелио (58);
Ни га раном обранио, ни од коња од'јелио (130);
Рукоме се ручили, а за здравље упитали (130);
Лешом бјеше одлеџио херцегу /н/а б'јеле дворе (133);

— Етимолошке фигуре уочавамо и у песмама краћег, претежно десетерачког стиха⁵:

Дворбу двори богат у богата (270);
Везак везло тридест ђевојака (270);
Можемо ли с Турци бојак биџи (269);

⁴ Примери су ексерпирани на дела: *Народне ђјесме из старјих, највише ђриморских зайиса*. Сабрао и на свијет издао В. Б о г и ш и ћ, књига прва, Биоград 1878, стр. 142–430.

⁵ Примери су преузети из рада: П е т а р Г у к а н о в и ћ, *Нека сџилска обележја ђесама Вукових збирка...* стр. 267–274.

Ја ту остах ноћу *ѿреноћийи* (272);
Збор зборила господа ришћанска (268);
Јад јадујем, ником не казујем (269);
Лов ловио летњи дан до подне (270);
 Ће би добар *шићар ѿћарили* (271);
Иѿру иѿра пеливан Асане (270);
 Оде хајдук *вечер' вечерайи* (270);
 Док су Турци *вијећ' вијећали* (269);
 Тешке *ѿуће* да *ѿућујем* (271);
 Тешке *броде* да *бродујем* (271);
Дан данише пак и *заноћише* (272);
 С ким ћеш, брале, *века вековайи* (272);
Виком виче по гори зеленој (272);
Трком ѿрчи низ бијелу кулу (272);
 Сви јунаци *ником ѿоникоше* (272);
 Што по вас дан *ѿлућом ѿлужи* (270);
 За њим мајка *ѿеком ѿече* (272);
 А за Ћурћем мушко чедо *вриском вришћећи* (272);
 И дивнијем *красом ѿокрасила* (273);

Македонска и бугарска народна поезија такође познају етимолошку фигуру⁶:

Шедба шетайи три години време (245);
 Там дека се *шедба шеташе* (160);
 Мама си *рожба родила* (112);
 Таја ми *мољба* не *мољи* (42);
Свирби свирети, ора ми играет (92);
 На равно поле *делба делеха* (123);
Делба с' делайи два брата родени (229);
Лицба личийи млада Маркоица (144);
 На тебе се *фалба фале* (402);
 И сь *веселба веселяйи* (298);
 Да чудим *сонок сонвала!* (43);

⁶ Примери су ексцерпирани из дела: Д и м и т р и ј а и К о н с т а н т и н М и л а д и н о в ц и, *Зборник на народни ѿесни*. Под редакција на Харалампие Поленаковиќ и Тодор Димитровски. Македонска книга, Скопје 1983, стр. XX–572. У овај зборник Д. и К. Миладинов укључили су и један број бугарских народних песама.

- Да си *ручаӣ руче̄* господарски (277);
Ручек ручам манџи господарски (277);
Сон сонила Јановица (256);
Цуӣ цуӣ како јасеник (312);
 Ни *цуӣ* да *цуӣӣ*, ни *род* да *родӣ* (44);
Дел делиле тие мали моми (370);
 Коњ да вјахнам, *лова* да си *ловам* (229);
 Како си *зборо̄ӣ зборвеше* (424);
Збор зборвеа, с̄ирој с̄иројаја (345);
 Кар да ми *карит* на Света Гора (62);
 Шчо прави *кар* тие *каросале?* (304);
 Што е *нас̄ан нас̄анало* (38);
 Кому да ја *ѣоклон ѣоклониме* (429);
 Тешка ме *ѣлоба ѣлобие* (411);
 Ни се *намера намери* (42);
 Владика *беда бедило* (65);
Чедо да не *чедиш*, в *ра̄це* да не *видиш* (239);
Теком ш̄ече, слъзи рони.
 Слъзи рони, *виком вика* (57);
Викум викаше малото моме (474);
 Сите се *редум редиле* (290);
 Сите ми се *редум изредиле* (124);
 Мати ся *чудом чудеше* (139);
Рано рани свети Герги (52);
 Два се брата *милно милувае̄ӣ* (73);
 Стојан се *љӯшо наљӯӣ* (318);
Орач ора младоно ратајче (168);
Слӯѣа служӣӣ Ружица девојка (285);
Роса росӣӣ под селото (321);

Већ и овај корпус примера указује на одређене правилности у деривационој и општеморфолошкој структури етимолошке фигуре. Именичко-глаголске синтагме, које су доминантне у редупликации овога типа, подложне су творбеним процесима, како на именичком тако на глаголском плану. Посебно је на творбеном плану овде дошла до изражаја именичка деривација. Овде је, тако, најпре уочљиво присуство именичког суфикса *-ба*, како у спрској и хрватској поезији (нпр. *шедба*, *дворба*), тако у македонској и бугарској, иако уз његову појачану продуктивност нпр. ...*шедба*,

рожба, мољба, свирба, делба, лицба, фалба, населба). Занимљиво је да ће у овом смислу бугарска и посебно македонска фолклорна језичка грађа бити нешто ближе српским и хрватским песмама дугога стиха, које су се најдуже сачувале у Приморју. Тако, на корпусу Вукових збирка народне поезије уочавамо само један пример овакве деривације („Дворбу двори богат у богата“)⁷, док су у тзв. бугарштицама и њихов број и њихова учесталост већи. То можда може представљати још један сурвивал пекада непрекинутих језичких и општекултуролошких веза између Македоније и јадранског приморја⁸. То у знатној мери прати и савремено дијалекатско стање, које указује на изузетну продуктивност овога девербативног суфикса на македонском терену⁹.

Међутим, посебно заступљен творбени тип у етимолошкој фигури јужнословенског фолклора одликује се тзв. унутрашњом творбом, којом се, у ствари, издвајају мушки и женски девербативи. На синхронном творбеном плану, овде се може најпре говорити о суфиксима *-ø* и *-a*, иако је овде тешко увек доследно говорити о постојању деривационог односа и категорије мотивисаности код оваквих речи (у српским и хрватским песмама: *бој* бије, *лов* лови, *објед* обједује, *дар* дарује, *оклаг* оклади, *збор* збори, *јад* јадује; *шећу* шета, *језду* језди, *бјеѓу* бјега, *клику* кличе, *цвиљу* цвили, *иѓру* игра, *вечеру* вечера; *-у* македонским и бугарским песмама: *сон* сни, *род* роди, *цуџи* цути, *дел* дели, *лов* лови, *збор* збори, *сџрој* строји, *настџан* настане, *поклон* поклони; *глоба* глоби, *намера* намери, *беда* беди). За један број ових фигура свакако се може констатовати миниристичко обележје (па и присуство творбених неологизама у њиховим оквиру), на шта указује већ В. Богишић у предговору сво-

⁷ П. Ђукановић, *Нека стилска обележја песама Вукових збирки...*, стр. 270. Богишићске бугарштице и песме из зборника браће Миладинов показују и један број заједничких образовања овога типа, као *шедба*, *лицба* (за последњи пример в. Рјечник уз Богишићску збирку).

⁸ На књижевноисторијском плану већ је указано на могућа повезивања старе македонске и приморске грађанске лирике (Блаже Ристовски, *Македонски стихови и Речник од XVI век*, у збирци ауторових чланака: *Пројави и профили од македонскајта литератјурна историја*, I. НИО Студентски збор, Скопје 1982, стр. 17–24). Што се дијалекатског плана тиче, исп. о томе: Првослав Радич, *О српско-македонским лексичким паралелама. Дијалектјолошки аспектј*. Јужнословенски филолог. XLIX, Институт за српски језик САНУ, Београд 1993, стр. 113–136 (в. и тамо наведену литературу).

⁹ Исп. о томе: Александар Албијанић, *Расиросјрањеностј именица на ба, -оба, -идба у македонском, бугарском и у српскохрватјском књижевном језику*, Македонски јазик, год. XXXII–XXXIII, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1982, стр. 21–30.

је збирке, истичући посебно поетске вредности оваквих појава у песмама дугог стиха¹⁰. Да је добрим делом реч о архаичним поетским манирима потврђује у устаљеност версификацијских оквира у којима се обично јављају ове фигуре, иако не треба previdети могућност да је један број особених лексема које срећемо у оваквим конструкцијама неко време могао паралелно живети и у народним говорима. Богишић, тако, у свом *Рјечнику уз одреднице језда, шеџа*, као и *дворба, личба*, бележи да су се ове речи изгубиле из живог народног говора¹¹. У прилог миниристичком обележју ових архаичних конструкција свакако говори и чињеница да ови језици данас у својим народним говорима познају тек у мањем обиму етимолошку фигуру овога типља (исп. сх. разг. *бринуџи бриџу, живеџи живоџ, мучиџи муку, знаџи знање, радиџи радњу*), која се још ређе јавља у њиховим књижевним језицима. Ипак, таутолошки објекат ће се у српском и хрватском књижевном језику понекад срести „и код новијих писаца и то не само код песника већ и код прозаиста“¹², а стиче се утисак да се исто може констатовати и за македонске писце¹³.

Деривационе склоности етимолошке фигуре уочавају се и у категорији именичких *модификационих* творбених средства, пре свега деминутивних суфикса. И овде је присуство деривационих морфема најчешће условљено метричким разлозима (нпр. у зборнику Миладиноваца: *сонок соннала*, у српским и хрватским песмама: *вечерицу вечерашњи, ноћу њреноћини, бојак биџи*). Наравно, суфиксација је и у овом случају само део ширег спектра морфолошких средстава која су у служби версификације, те се у том смислу не може сагледавати мимо осталих творбених и морфолошких појава са којима је најчешће у спрези (исп. сх. *ноћ-цу пре-ноћ-ити*).

¹⁰ В. Б о г и ш и ћ, *Народне њјесме из старих, највише њриморских записи...*, стр. 48–49, 73.

¹¹ Исто. (За *дворбу* аутор каже да се изгубила из говора доњег Приморја.) Сличне се појаве могу пратити, на пример, на македонској страни. У речнику браће Миладинов, приложеном на крају збирке, наведена је лексема *личба* („telal t.j. ulak: kadno znači: proglasitelj kakvih zakonah“), док већ *Речник на македонскиот јазик* (I–III. Скопје 1961–1966) одредницу *лицба* („telaljenje razglašavanje“) обележана као архаизам. Судећи по македонском Речнику, фонема *личење*, која није обележена као архаизам, имала би стандарднију вредност, управо као у јадранском Приморју, где су до изражаја дошли слични процеси у вези са изведеницом *личба*, за коју у свом *Рјечнику* Богишић пише: „Сад се не чује, нег’ би се казало *личење*“.

¹² М. С т е в а н о в и ћ, *Савремени српскохрватски језик II...*, стр. 78.

¹³ Б. К о н е с к и, *Грамаџика на македонскиот литературен јазик ...*, стр. 360.

вирск-ом вршиш-ећи, *крас-ом по-крас-ила*, *ник-ом по-ник-оше*, – или пак из зборника Миладиноваца: *збор-от збор-веше*, *йоклон йоклон-име*, *мил-но мил-ува-ет*, *рег-ум из-рег-ие*).

Међутим, ако се за народну поезију може констатовати доминанција редупликационих модела са глаголским конституентом у своме саставу, за већину савремених јужнословенских говора може се констатовати и присуство развијених именских конструкција, међу којима се нарочито истичу именичко-придевски редупликациони модели. У мањем обиму овакви модели могу се срести и у народној поезији, па тако у зборнику браће Миладинов, између осталог, бележимо следеће примере:

Дегиди мори *слеја слејачка* (27);
Шчо ке бидит ова *чудно чудо!* (128);
Да ми набериш два *ѓрозда ѓрозје* (321);¹⁴

У знатно већем обиму, међутим, овај стилско-семантички модел редупликације карактерисаће балканословенске народне говоре, при чему ће се и на деривационом плану овде јавити специфични творбени типови. Тако се, на пример, у том светлу посебно уочавају једнокоренске именичко-придевске синтагме са суфиксом *-осан*, у којима се придевске изведенице јављају у функцији семантичке интензификације са доминантном пејоративном интонацијом. Поред знатног присуства у македонској народној поезији и прози, како стилско обележје, овај тип редупликације јавља се повремено и у савременој македонској уметничкој прози, нарочито карактеришући књижевну реч појединих стваралаца¹⁵:

муљосан („чупата се виде – *муља муљосана* – *ѓамба ѓамбосана!*“. РМНП):

ѓамбосан (в. *муљосан*);

сигосан („*сиг сигосано/вар варосано*“. РМНП);

¹⁴ Исп. и *јаже јажливо* (:викум), *вино виновишо* (:виновит) и сп. у РМНП (в. скраћенице у фус. 15).

¹⁵ Македонска грађа је ексцерпирана из: Карт. Инст. 1 (Картотека Института за македонски језик „Крсте Мисирков“ у Скопљу – фонд народне прозе). Карт. Инст. 2 (Картотека истог института – фонд савремене прозе). РМЈ (*Речник на македонскиот јазик, I–III*. Скопје 1961–1966) и РМНП (*Речник на македонската народна поезија, I–II*. Скопје 1983–1987). У нешто мањем обиму, образовања овога типа, нпр. *ѓрија ѓриљосана* (РКМД), *ала алосана* (435), *љжна љжосана* (721), *рђа рђосана* (560) (Д р а г о љ у б З л а т к о в и ћ, *Фразеологија омаловажавања у љиројском ѓвору*. Српски дијалектолошки зборник. XXXVI. Београд 1990) јављају се и у србијанским, пре свега тзв. призренско-тимочким говорима.

- варосан* (в. сидосан);
абдалосан („Абдал абдалосан“, Е. Спростр., Карт. Инст. 1);
бунишџосан („Бунишџе бунишџосано“. Е. Спростр., Карт. Инст. 1);
војеросан („Војер војеросан“. Е. Спростр., Карт. Инст. 1);
кучосан („Куче кучосано“. Е. Спростр. Карт. Инст. 1);
џануклоса („Панукло џануклосана“. Е. Спростр., Карт. Инст. 1);
чуйкосан („чуйко чуйкосана“. Е. Спростр., Карт. Инст. 1);
вешџеросан („Пукнал, вешџеру вешџеросан“. С. Гулески, Карт. Инст. 2);
восоксан („А ти што не кажеш бре, восоку восоксан!“). С. Гулески, Карт. Инст. 2);
џансалосан („Ајдее, џансало џансалосано, утре предзори треба да се станува“. С. Гулески, Карт. Инст. 2);
змијосан („На спила кожата си ја фрлаш, змијо змијосана“. С. Гулески, Карт. Инст. 2);
квачкосан („Не деликај, квачко квачкосана“. С. Гслески, Карт. Инст. 2);
кучкосан („навистина си кучка кучкосана! – писна стрина ми“. С. Гулески, Карт. Инст. 2);
свадбосан („Свадбиџе нивни, свадбосани и посрани, никакви!“). С. Гулески, Карт. Инст. 2);
чкрајјосан („А не ме остави чкрајјана чкрајјосана“. С. Гулески, Карт. Инст. 2, према: осилак);
красџосан („Уф, красџе красџосан“. С. Гулески, Карт. Инст. 2);
џрчосан („за тие твои идења кај таа улокосана ороспија /.../ џрч проклет џрчосан“. М. Фотев, Карт. Инст. 2);

И глаголски суфикс *-оса*, вероватно путем аналошких процеса¹⁶, јавиће се у једном броју сличних редупликационих модела. Реч је о једнокоренској радупликацији именичко-глаголског типа, која је такође карактеристична за македонски језик¹⁷. Овај струк-

¹⁶ Бројност придевских образовања на *-осан*, како и посебна везаност овога суфикса за медијалне, најчешће неповратне глаголе, указују на могућност синхроног одређења овога суфикса као примарног у односу на глаголски суфикс *-оса*.

¹⁷ И ова изоглоса на српском терену најпре обухвата призренско-тимочке говоре, а тек делом захвата и централну Србију (нсп. *џром џе зџромосао* (Левач), *муња џе муњосала* (Врџци) и сл. (РСАНУ) – в. скраћенице у фус. 20).

турнојезички спој предиспониран је да у већини случајева на стилско-семантичком плану успешно остварује форму *клетиве*:

јангзоса („*јндза те јангзосал/а!*“ К. Шапкарев. Карт. Инст. 1);

рофиоса („*рофја те рофиосала*“ К. Шапкарев. Карт. Инст. 1);

сџишоса („*сџија те сџишосала*“ К. Шапкарев. Карт. Инст. 1);

крујјоса („*Круја да крујјјоса*“ П. А. Чачаров. Карт. Инст. 1);

комароса („*Да го комароса комароџ црн. да би!*“ С. Гулески. Карт. Инст. 2);

невесџоса („*Која невестја го невестџосала, се прашаа луѓето*“ В. Малески. Карт. Инст. 2);

гамлоса („*гамла да ве фркне и да ве гамлоса*“ М. Фотев. Карт. Инст. 2);

мајноса („*чија мајна не мајноса*“ П. М. Андреевски. Карт. Инст. 2);

јансоса („*се раѓале и други јанси да те јансосувааџ*“ Д. Маленко. Карт. Инст. 2);

молњоса („*молња да те молњоса*“ РМЈ);

чумоса („*чума да те чумоса*“ РМЈ)¹⁸.

Овакви редупликациони модели, потпомогнути одређеним деривационим средствима, у великој мери су, дакле, у функцији експресивности и стилско-семантичке интензификације, што свакако произилази и из саме природе етимолошке фигуре као вида морфолошке редупликације. Посебно су у том смислу илустративне српскохрватске синтагматске придевске конструкције у којима учествују придевска образовања на *-цаџ* (нпр. *цео целцаџ, ѓо ѓолцаџ, џун џунцаџ, нов новцаџ; бијел бјелцаџ, цијел целцаџ, црн црнцаџ, ѓол ѓолцаџ, један јединцаџ, џрав џравцаџ, сам самцаџ, сав савцаџ, здрав, здравцаџ*) и *-циџ* (нпр. *нов новциџ, џрав, џравциџ, ѓол ѓолциџ, сам самциџ, здрав здравциџ*)¹⁹. Ова образовања, донекле аналошки проширена и на друге врсте речи, посебно су заступљена

¹⁸ Присуство овакве стилске фигуре са својим широким експресивним могућностима наметнуће се понекад и савременој уметничкој поезији, па ћемо у стиховима Г. Т о д о р о в с к о г забележити: „*Биѓор да се збиѓоросаш / џејел да се сџејелосаш*“ /.../ „Не: витос се витосала, не: џејел се џејелосала“ (Карт. Инст. 2).

¹⁹ Исп. о томе: М. С т е в а н о в и ћ, *Савремени српскохрватски језик, Грамаџички системи и књижевнојезичка норма. I*. Научна књига. Београд 1975³, стр. 569–570; С т ј е р а п В а б и ћ, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Nacrt za gramatiku*, JAZU, Zagreb 1986, стр. 444–445. Моделе овога типа, али претежно са суфиксима *-чок* и *-ичок*, срећемо и у македонском језику, као у примерима

у функцији стилско-семантичке интензификације, а на дијалекатском плану показују знатну деривациону разновидност:²⁰

-цаӣ:

бео белцаӣ („Бео-белцаӣ као снег“, РСАНУ);

жив живцаӣ („... а ово је жива живцаӣа истина“, РСАНУ);

крив кривцаӣ (РСАНУ);

леден леденцаӣ („Ноге су ми ледене леденцаӣе“, РСАНУ);

меден меденцаӣ („Мједен мједенцаӣи мач“, РСАНУ);

мој мојцаӣ („Моје, моје – мојцаӣо“, РСАНУ);

мали малцаӣ („Баци једну малу малцаӣу мрвицу хљеба на ватру“, РСАНУ);

збиља збиљцаӣа („Није маскара, него збиљцаӣа збиља“, РСАНУ);

бреме бремцаӣо („Имам да носим бреме бремцаӣо“, РСАНУ);

сав савцаӣ („Сав је савцаӣи проникнут ријечима“, РМС);

нов новцаӣ (РМС);

стӣар стӣарцаӣ („Било је то /.../ стӣаро стӣарцаӣо стӣворење“, РМС);

сув сувцаӣ („Не било ме ако то није златно прстење од сува суфцата злата“, РМС);

рано ранцаӣо (Скок, према: *ran*);

йун йунцаӣ („Пун Пунцаӣ“, РКМД);

-(ин/-ен/-и)-цаӣ

истӣи истӣинцаӣ („Очи госпође Минке *истӣе* су *истӣинцаӣе* као у оне моје цвећарице“, РСАНУ);

један јединцаӣ („Нема ни *једне јединцаӣе* мисли која би нама двојица била заједничка“, РСАНУ);

мали маленцаӣ („За малу маленцаӣу пришкорку (прекршај) срџба божија би уништила /.../ цијеле земље и градове“, РСАНУ);

џо џолицаӣ (РСАНУ);

џол-џоленичок, цел-целичок и сл. (Б о р и с М а р к о в, *Образување на њридавкише во македонскиот јазик*, Огледало, Скопје 1988, стр. 100).

²⁰ Као извори су коришћени: РСАНУ (*Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, I–II. САНУ. Београд 1959–1989). РКМД (Г. Е л е з о в и ћ, *Речник косовско-меџохиског дијалекта*, I–II. Београд 1932–1935). РМС (*Речник српско-хрватског књижевног језика*, I–VI. Матица српска, Нови Сад 1967–1976) и Скок (Р. С к о к, *Етимолошки рјечник хрватског или српског језика*, I–III, JAZU, Zagreb 1971–1973).

-циѝ:

сам самциѝ („Доктор радикалац беше почео своје радикалство сам самцит /.../“, РСАНУ, према: *зѣруйсати се*);

цео целциѝ („Бедевишеш по *цео целциѝ* дан“, РСАНУ, према: *бедевисати*);

љо љолциѝ („Кад је остао *љо љолциѝ*, побегао је... чак у двадесето село“, РСАНУ) / *љо љоциѝ* („На земљу дођох *љо љоциѝ*“, РСАНУ);

вас васциѝ (РСАНУ);

љлуй љлуйциѝ (РСАНУ);

сав савциѝ („Мој отац се збунио /.../ *сав савциѝ*“ РМС);

нов новциѝ (РМС);

љун љунциѝ („Пун *љунциѝ*“, РКМД);

здрав здравциѝ (РКМД, исп. тамо и: *љолољолциѝ* – „Шума *љолољолциѝа*“);

-(ин/-ен)-циѝ:

један јединциѝ („...и само *једна јединциѝа* мајка облази... чеда свога постелеу“ (транслит.), РСАНУ, исп. тамо и: *истиовенциѝ*);

-ациѝ(и):

дуљи дуљациѝ („Дуљи *дуљациѝи* дан“, РКМД);

љун љунциѝ („Пун *љунациѝ*“, РКМД; исп. тамо и: *граљациѝ*. – „Цео дан *граљациѝи* што смо преседели“);

-ацљак/-ацкн/-аљан:

један јединаљак („Да ли је збиља, *једна једита, јединаљка* кубична миља тако одвећ грдобна?“, РСАНУ);

леден леденаљак („...у *ледену леденаљку* воду умочен“, РСАНУ);

чисѝ чисѝаљки („Брут тај свој говор казује у прози, али у *чисѝој чисѝаљкој* прози“, РМС);

љун љунаљан („Пуна кола *љунаљна*“, РКМД);

-љиљаѝ/-љикаѝ:

љо љолљиљаѝ („Па онда би Лазо устао и, *љо љолљиљаѝ*, стајао око пола часа прама отвореним прозорима“, РСАНУ);

нов новљиљаѝ (разг.);

нов новљикаѝ („Стрини сам твојој дала *нову новљикаѝу*“, РМС);

-{ц}ијан:

џолцијан („Како да се не сметеш, кад спазиш женску скоро
џолу џолцијану“, РСАНУ);

чистѿ чистѿијан („А на гробљу имају капелицу од *чистѿоџ чистѿијаноџ* мермера“, РМС);

нов новцијан (РМС);

* * *

*

Већ из овако површног прегледа може се закључити да се под стимулошку фигуру у ширем смислу може подвести велики број различитих структурних модела и подмодела, чија је међусобна диференцијација у знатној мери условљена и учешћем различитих деривационих средства. Отуда и одређене разлике у заступљености појединих модела редупликације у различитим јужнословенским језицима (исп. сх. конструкције са суфиксима *-цаѿѿ/циѿѿ*, или мак. конструкције са суфиксом *-осан*). На другој страни, деривациона средства су у оваквим конструкцијама често у функцији експресивности, чиме се појачавају стилска обележја етимолошке фигуре. На то указује и присуство творбених неологизама, односно појачана продуктивност појединих творбених морфема, управо у оваквим типовима редупликације. Дакле, ради се о специфичној спрези деривационих и морфосинтаксичких средстава и њиховом непосредном испољавању на стилско-семантичком плану.

Првослав РАДИЋ

I. ИЗВОРИ

В. Б о г и ш и ћ, *Народне ѿјесме из старѿијих, највише ѿриморских записа*, књига прва. Биоград 1878.

Г л и ш а Е л е з о в и ћ, *Речник косовско-меѿохискоџ дијалекѿа*. I–II. Српски дијалектолошки зборник. IV и VI. СКА, Београд 1932–1935.

Д р а г о љ у б З л а т к о в и ћ, *Фразеологија омаловажавања у ѿиројском џовору*. Српски дијалектолошки зборник. XXXVI, САНУ, Београд 1990. стр. 423–740.

Картотека Института за македонски језик „Крсте Мисирков“ у Скопљу (фонд народне и фонд савремене прозе).

- Димитрија и Константин Миладиновци, *Зборник на народни песни*. Под редакција на Харалампие Поленаковиќ и Тодор Димитровски. Македонска книга. Скопје 1983.
- Речник на македонскиот народна поезија*, I–II. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Скопје 1983–1987.
- Речник на македонскиот јазик* (со српскохрватски толкувања). I–II. Институт за македонски јазик. Скопје 1961–1966.
- Речник српскохрватског књижевног и народног језика*. 1–14, САНУ. Београд 1959–1989.
- Речник српскохрватскога књижевног језика* I–VI. Матица српска. Нови Сад 1967–1976.
- Петар Скок, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I–III, JAZU, Zagreb 1971–1973.

II. ЛИТЕРАТУРА

- Александар Албијанић, *Распрострањеност именица на -ба, -оба, -ндба у македонском, бугарском и у српскохрватском књижевном језику*, Македонски јазик. год. XXXII–XXXIII. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1982, стр. 21–30.
- Антонина Афанасиева – Колева, *Паралелно и симетрично организирање на езиковните елементи в јужнословјанските јувашки песни*. Език и поетика на българският фолклор. БАН, Софија 1980, стр. 87–95.
- Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku*, Nacrt za gramatiku, JAZU, Zagreb 1986.
- Henri Boissin, *Quelques procédés de renforcement nominal en serbo-croate*, Revue des études slaves, Paris 1957, str. 32–36.
- Петар Ђукановић, *Нека стилска обележја њесами Вукових збирки*. Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења, 17/2. Меѓународни славистички центар – Филолошки факултет у Београду. Београд 1988, стр. 267–274.
- Оливера Јашар – Настева, *За формалниите и функционалниите особености на редупликацијата во македонскиот јазик*. Македонски јазик. год. XXIX. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1978, стр. 35–60.
- Блаже Конески, *Грамматика на македонскиот литературен јазик*, Култура. Скопје 1981.
- Dejvid Kristal, *Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike*, Nolit, Beograd 1988.
- Борис Марков, *Образување на придавките во македонскиот јазик*, Огледало, Скопје 1988.

- П р в о с л а в Р а д и ћ, *О српско-македонским лексичким паралелама. Дијалектолошки аспект*, Јужнословенски филолог, XLIX, Институт за српски језик САНУ, Београд 1993, стр. 113–136.
- Rečnik književnih termina*, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Nolit, Beograd 1986.
- Б л а ж е Р и с т о в с к и, *Македонски стихови и Речник од XVI век.* – у збирци ауторових чланака: *Пројави и профили од македонската литературна историја*, I. НИО Студентски збор, Скопје 1982, стр. 17–24.
- R i k a r d S i m e o n, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, I (A–O), Matica hrvatska, Zagreb 1969.
- М. С т е в а н о в и ћ, *Савремени српскохрватски језик (Грамањички системи и књижевноејезичка норма)*, I–II, Научна књига, Београд 1974–1975.